

ZBORNİK REZIMEA
MEĐUNARODNA STRUČNO-NAUČNA
KONFERENCIJA

DANI DEFEKTOLOGA SRBIJE
ZLATIBOR, 17-20. FEBRUAR 2022.

DANI DEFEKTOLOGA SRBIJE ZLATIBOR, 17-20. FEBRUAR 2022.

Izdavač

Društvo defektologa Srbije, Kosovska 8/1, Beograd

Štampa

PM plus D.O.O., 22.oktobra 8a, Beograd

Za organizatora

Siniša Ranković, predsednik UO Društva defektologa Srbije

Prof.dr Marina Šestić, dekan - FASPER

Organizatori

Društvo defektologa Srbije

Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Organizacioni odbor

Maja Matović

Željka Trbović

Milka Glavonjić

Uroš Šotarević

Svetlana Pešić

Zoran Kovačić

Programski odbor

prof.dr Ante Bilić Prčić

prof dr Katarina Pavičić Dokoza

prof dr Haris Memišević

prof dr Vesna Vučinić

prof dr Medina Vantić Tanjić

prof dr Gordana Nikolić

prof dr Svetlana Kaljača

prof dr Tamara Kovačević

doc dr Zlatko Bukvić

doc dr Marija Maljković

doc dr Ivana Sretenović

doc dr Bojana Drljan

ass Božidar Filipović

Generalni sekretar

mr Miodrag Nedeljković

Tehnički sekretar

Gorana Kiković

Sekretar za finansije

Radomir Leković

Tehnički urednik

mr Miodrag Nedeljković

SAMOEFIKASNOST NASTAVNIKA U RADU SA DECOM SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Ivana Matić, Renata Škrbić, Jelena Kerkez, Ljiljana Simić

Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad

Nastavnici se često pominju među ključnim faktorima kvaliteta nastavnog procesa, a smatra se da nastavnici sa visokim stepenom doživljaja efikasnosti veruju u svoja profesionalna znanja i veštine usmerene na rad sa decom sa smetnjama u razvoju i imaju visoka očekivanja od svojih učenika, uprkos činjenici da neki od njih mogu imati teži stepen razvojne smetnje. Cilj ovog istraživanja jeste utvrditi nivo doživljene efikasnosti u radu sa decom sa smetnjama u razvoju nastavnika zaposlenih u redovnim i školama za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju, na osnovu njihove samoprocene. U istraživanju je učestvovao 231 nastavnik, delom nastavnici zaposleni u redovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja (73,2%), a delom nastavnici zaposleni u školama za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju (26,8%). Za prikupljanje informacija o efikasnosti nastavnika primenjena je skala Efikasnost nastavnika za rad u inkluzivnoj praksi (Teacher Efficacy for Inclusive Practices – TEIP) koja se sastoji se od 18 tvrdnji raspoređenih u tri podskale: efikasnost u podučavanju, efikasnost u saradnji i efikasnost u upravljanju ponašanjem. Na ukupnoj skali, skorovi su se kretali od 35 do maksimalnih 108, pri čemu je prosečna vrednost bila 85,51 (SD=4,74), što predstavlja visok nivo doživljaja samoefikasnosti. Takođe, skorovi u tri domena rada obuhvaćena skalom se značajno razlikuju ($F=63,251$; $p<0,001$), te nastavnici sebe smatraju najefikasnijim u domenu podučavanja, a najmanje efikasnim u domenu upravljanja ponašanjem. Nastavnici veruju u svoje profesionalne sposobnosti, znanja i veštine za rad sa učenicima sa smetnjama u razvoju i poseduju spremnost i težnju ka uspehu obrazovanja ovih učenika. Samouvereni su u direktnom radu i podučavanju, ali je potrebno podržati ih u saradnji sa stručnjacima i roditeljima, kao i nadograditi veštine upravljanja ponašanjem.

Ključne reči: inkluzivno obrazovanje; saradnja; podučavanje; upravljanje ponašanjem; samoprocena